

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

EXPOSIÇÃO DINÂMICA À LUZ E ESTABELECIMENTO DE UMA PALMEIRA AMEAÇADA NO SUB-BOSQUE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS NA MATA ATLÂNTICA

Igor Pires Reis¹
Larissa Rocha-Santos²
Catriane Sousa-Santos³
Amanda Freitas Cerqueira⁴
Marcelo Schramm Mielke⁵

¹Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade – Universidade Estadual de Santa Cruz, ipreis@uesc.br

²Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade – Universidade Estadual de Santa Cruz, rocha_larissa@yahoo.com.br

³Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal – Universidade Estadual de Cruz, catrianebio@hotmail.com

⁴Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade – Universidade Estadual de Santa Cruz, amandacerqueira90@gmail.com

⁵Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade – Universidade Estadual de Santa Cruz, msmielke@uesc.br

DOI:10.5281/zenodo.16589278

Introdução: Métodos indiretos, como as Fotografias Hemisféricas Digitais (FHds), têm sido utilizados para quantificar os atributos de dossel e a disponibilidade de luz que chega ao sub-bosque florestal, principalmente em paisagens desmatadas. Estimativas pontuais da radiação solar disponível no sub-bosque, ignorando sua variação temporal, não fornecem informações suficientes do regime de luz do sub-bosque. A partir disso, houve a necessidade de criar métricas dinâmicas de radiação solar direta em diferentes categorias temporais, do mais longo - *clearings* (> 120 min) ao mais curto - *sunflecks* (< 8 min). Em locais desmatados, há grandes clareiras que possibilitam a radiação solar direta de tempos predominantemente maiores no sub-bosque florestal que podem influenciar o estabelecimento e a distribuição *Euterpe edulis* Mart. em estágios ontogenéticos iniciais. **Objetivos:** Portanto, buscamos entender, qual é a duração do tempo de exposição à radiação solar que teve maior contribuição para o estabelecimento de indivíduos jovens de *E. edulis* no sub-bosque em fragmentos florestais da Mata Atlântica. **Metodologia:** O estudo foi realizado no extremo sul da Bahia, Brasil. Para o estudo, foram selecionados 15 fragmentos florestais ao longo de um gradiente de cobertura florestal em escala de paisagem (entre 16-97%). No topo de 10-20 indivíduos de *E. edulis* em cada fragmento, foram feitas FHds usando uma câmera equipada com uma lente olho de peixe hemisférica. Também foram feitas 10 FHds no centro de cada fragmento, independentemente da presença de indivíduos jovens de *E. edulis*. Para análise

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

estatística, empregou-se uma ANOVA de blocos casualizados. **Resultados:** Assim, foi possível observar que as variáveis dinâmicas de *sunflecks* e *sunpatches* foram predominantes, tanto nos locais onde se encontravam os indivíduos jovens de *E. edulis*, como para a média de cada fragmento, não sendo encontrados *clearings* e *sungaps*. Em comparação com as médias dos fragmentos existe uma maior ocorrência de *sunflecks* em relação aos *sunpatches* nos locais onde os indivíduos jovens de *E. edulis* encontram-se regenerando naturalmente. **Conclusão:** Esses resultados demonstram a utilidade da separação dos passos de tempo de exposição da radiação solar no sub-bosque para estudos de autoecologia de espécies que regeneram naturalmente nos ambientes mais sombreados em ecossistemas florestais.

Palavras-Chaves: Fotografias hemisféricas digitais; Radiação solar dinâmica; Atributos de dossel; *Euterpe edulis* Mart; Distribuição.